

QALAJIQ QAL'A OBIDASI HAMDA SHIFOBAXSH KO'L ATROFIDA AHOLI VA SAYYOHLAR UCHUN SOG'LOMLASHTIRISH HAMDA TURIZM MASKANLARINI REJALASHTIRISH

Ro'zmetova Gulnoza Ulug'bek qizi

gulnozarozmetova719@gmail.com

"Smart Building Engineers" MCHJ muhandisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474297>

Annatsiya: Mazkur maqolada Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi "Qalajiq qal'a" tarixiy majmuasi asosida barqaror turizmni rivojlantirish va madaniy merosni saqlash konsepsiyasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Qalajiq qal'a, barqaror turizm, konservatsiya, geo-tekstil, madaniy meros, xalqaro hamkorlik, WTA standartlari, landshaft arxitekturasi.

Аннотация: В данной статье анализируется концепция устойчивого развития туризма и сохранения культурного наследия на примере исторического комплекса «Каладжи ккала», расположенного в Боготском районе Хорезмской области.

Ключевые слова: Каладжик кала, устойчивый туризм, консервация, геотекстиль, культурное наследие, международное сотрудничество, стандарты WTA, ландшафтная архитектура.

Annotation: This article analyzes concept of sustainable tourism development and cultural heritage preservation based on the historical complex of Qalajiq qal'a located in Bog'ot District, Khorezm Region.

Keywords: Qalajiq qal'a, sustainable tourism, conservation, geo-textile, cultural heritage, international cooperation, WTA standards, landscape architecture.

Bugungi kunda dunyo aholisining ortib borishi shaharsozlik tizimida yangi talab va ehtiyojlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, aholi sonining ko'payishi bilan bir qatorda madaniy dam olish maskanlari, ko'ngilochar va rekreatsion hududlarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Bu esa yashash uchun qulay muhit yaratish maqsadida landshaft arxitekturasi va ekologik rejalashtirish yechimlarini chuqur integratsiya qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarning iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va bo'sh yer uchastkalaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida 2024-yil 8-iyuldagi PQ-245-son qarori tasdiqlandi[1] Qarorga muvofiq aholi va sayyohlar uchun barcha qulayliklarga ega turizm maskanlarini tashkil etishga qaratilgan tumanlar va shaharlar ro'yxati tuzildi.

Qalajiq qal'a - Xorazm vohasining tarixiy va madaniy merosini o'zida mujassam etgan qadimiy maskanlardan biridir [2]. Qalajiq qal'asi yaqinida joylashgan sho'r suvli ko'l qadimdan o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur bo'lib, uning loy va suv qatlamlari inson salomatligi uchun foydali minerallar bilan boyitilgan [3]. Hududning tabiiy landshaftlari, tarixiy yodgorliklari va milliy an'analari uni turizm uchun katta salohiyatga ega hududga aylantiradi.[4]

Loyiha rivojlantirish strategiyasi ham uchta asosiy yo'nalishga tayangan holda amalga oshiriladi:

1. Jahon tajribasidan foydalanish: Turkiyaning Kapadokya hamda Qirg'izistonning Ala-Too Resort turizm majmualarida shakllangan tajribalar asosida barqaror turizm boshqaruvi, yil bo'yi faoliyat yurituvchi maskan konsepsiyasi va turli faoliyat turlarini uyg'unlashtirish

tamoyillari o'rganildi (1.1-rasm). Ushbu tajriba Qalajiq qal'a hududida rekreatsion landshaftlar asosida barqaror turizm modelini joriy etish imkonini beradi. Natijada, Qalajiq qal'a xalqaro darajadagi raqobatbardosh turizm markaziga aylanishi mumkin.

a

b

1.1-rasm. Jahon turizm majmualari: a- Kapadokya (Turkiya) majmuasi, b - Ala-Too Resort (Qirg'iziston).

2. Mahalliy tajribani tatbiq etish: O'zbekiston tajribasidan kelib chiqib, "Arda Xiva" majmuasi faoliyati — tarixiy muhitni zamonaviy xizmatlar bilan uyg'unlashtirish, hunarmandchilikni turizmga integratsiya qilish va turli turistik xizmatlarni bir maskanda jamlash yo'nalishida tahlil qilindi(1.2-rasm). Bu tajriba Qalajiq qal'a loyihasida milliy qadriyatlarni saqlagan holda turizm infratuzilmasini rivojlantirish imkonini beradi hamda mahalliy aholining iqtisodiy faolligini oshiradi.

1.2-rasm. "Arda Xiva" majmuasi.

3. Tabiiy va madaniy merosni asrash: Hududning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri — Qalajiq qal'a majmuasining tarixiy obidalarini, milliy urf-odatlar, xalq o'yinlari, hunarmandchilik va oshxona an'alarini asrab-avaylashdir. Loyiha doirasida tabiiy landshaftni himoya qilish, ekologik turizm yo'nalishlarini rivojlantirish va sayyohlar uchun madaniy-ma'rifiy dasturlar ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bu yondashuv barqaror turizm rivojida ekologik va madaniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Qalajiq qal'a hududida olib borilayotgan rivojlantirish ishlari nafaqat yangi turizm obyektlarini qurish, balki mavjud tarixiy yodgorliklarni konservatsiya qilish[5], ularni xalqaro talablar asosida saqlab qolish va turizm tizimiga integratsiya qilishga qaratilgan. O'zbekiston tajribasida qal'alar va arxeologik obyektlarni saqlashda geo-tekstil texnologiyalaridan

foydalanish samarali natijalar bermoqda. Bu texnologiya tuproq qatlamlari eroziyasining oldini olish, yodgorlik sirtini barqarorlashtirish va restavratsiya jarayonida zarar yetkazmasdan mustahkamlash imkonini beradi. Qalajiq qal'a yodgorligi uchun ham ushbu metodologiyani joriy etish ko'zda tutilgan.

Bundan tashqari, xorijiy va mahalliy olimlar hamkorligida tuzilgan memorandumlar asosida ilmiy-tadqiqot faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bu orqali:

- ilmiy salohiyat va innovatsion yondashuvlar rivojlantiriladi;
- madaniy meros va turizm sohasida xalqaro tajriba almashinuvi yo'lga qo'yiladi;
- obidalarni WTA (World Tourism Alliance) standartlariga muvofiq saqlash va restavratsiya qilish orqali turizmni barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratiladi.

“Qalajiq qal'a” turizm maskanini barpo etish jarayonida bir necha amaliy loyihalar ishlab chiqilgan:

Kirish darvozasi investitsiya loyihasi – Qalajiq qal'a MFY hududiga kirish joyida zamonaviy arxitektura uslubida, bardoshli materiallardan foydalanilgan darvoza barpo etilishi rejalashtirilgan. U hududning estetik qiyofasini shakllantirib, turistik markaz sifatida tanitilishiga xizmat qiladi (1.3-rasm).

1.3.-rasm. Kirish darvoza investitsiya loyihasi

Yo'l infratuzilmasi – Qalajiq qal'a majmuasidan 4R163 “Bog'ot–Yangiariq” avtomobil yo'ligacha bo'lgan 9 250 metr masofadagi yo'lni rekonstruksiya qilish loyihasi ishlab chiqilgan. Yo'l bo'yida 12 ta zamonaviy bekat qurilishi belgilangan. Ushbu bekatlar nafaqat aholiga qulaylik yaratadi, balki kichik savdo va xizmat ko'rsatish faoliyatiga mo'ljallangan bo'lib, xususiy sektorga sotuv orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Yo'l bo'yi infratuzilmasi – yo'l atrofida obodonlashtirilgan hudud, servis markazlari, dam olish maskanlari, “infopoint”lar, suvenir do'konlari, kafe va restoranlar, shuningdek, avtoturargohlar barpo etilishi ko'zda tutilgan. Bu tashrif buyuruvchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratib, Qalajiq qal'a majmuasining turizm salohiyatini oshiradi.(1.4-rasm)

1.4.-rasm. “Qalajiq qal’a” loyiha taklifining umumiy ko’rinishi.

Mazkur chora-tadbirlar natijasida tarixiy yodgorliklarni saqlash, ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish hamda investitsiya muhitini yaxshilash orqali Qalajiq qal’a hududi Xorazm viloyatining eng jozibador turistik zonalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2024. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-iyuldagi PQ-245-sonli qarori “Shaharsozlik faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. <https://lex.uz/uz/docs/-7004480>
2. Qalajiq Qala Passport / Current archive of Khorezm Region Department of Cultural Heritage.(Қалажиқ қалъа паспорти / Хоразм вилояти маданий мерос департаменти жорий архиви.)
3. Davletov, S., & Rajabova, Z. (2021). Historical and cultural heritage objects in Khorezm oasis as a factor to increase tourism potential. Natural Volatiles & Essential Oils, 8(4), 12059–12067. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2500>
4. Davletov S.R., Allanazarov S.B. Urban Planning And Urbanization Processes In The Khorezm Oasis//International journal on human computing studies. Volume: 03. Issue: 2. March-April 2021. <https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1418>
5. Yo‘ldosheva Gulnoza shukurovna. (2025). Tarixiy-me‘moriy yodgorliklar va ularni qayta tiklanishi. Международный журнал научных исследователей, 11(1), 573–576. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ijsr/article/view/107860>